

“XIRADNOMAYI ISKANDARIY” VA “SADDI ISKANDARIY” DOSTONLARINING SHAXS MA’ANAVIY KAMOLOTIGA TA’SIRI

Otayarova Umida Bolibek qizi

Uz-Fi pedagogika instituti assistenti

e-mail: umida.bolibekovna@gmail.com

+99897392-12-91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295792>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Abdurahmon Jomiyning “Xiradnomayi Iskandariy” va Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonlaridagi insonparlik g’oyalari hikoyatlar misolida ochib berilgan.

KALIT SO‘ZLAR. Inson kamoloti, saxovat, to‘g‘rilik, qanoat, hilm, himmat, ymon, sabr

Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning “Xamsa”lari (Jomiyning “Haft avrang”) sujet jihatidan turlicha bo‘lsa-da, ularda adolat, saxovat, himmat, to‘g‘rilik, ezgulik, parxezkorlik kabi insoniy xislatlarning aks etishi asarlarning badiiy qimmatini oshiradi.

Abdurahmon Jomiy “Xiradnomayi Iskandariy” dostonida bu g’oyalarni tasavvuf bilan bog‘lab tushuntirsa, Alisher Navoiy hayot bilan bog‘laydi. Jumladan, saxovat masalasi Jomiyda bir kishining xotiniga “Nimani boshqalar uchun sarflasang o‘zingniki va yashirib qo‘yganing o‘zganiki” degan hikoyati orqali ochib beradi. Saxovat shunday bir ne‘matki, inson boshqalarga qancha yaxshilik qilsa, o‘ziga qaytadi. Bu haqida hazrat Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarining 11-tanbehida alohida to‘xtalib, uning darajasini belgilab beradi. Saxovat shunday ne‘matki, hatto musulmon bo‘lmagan habashni ham Jannat sari yo‘llaydi, u kishining badani, ya‘ni Navoiy talqinicha, inson saxovatsiz bo‘lishi mumkin emas, chunki odamni etsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shuningdek, u jism himmat bo‘lmasa, ruhsiz tanaga o‘xshaydi. Bu bilan ma‘lum bo‘ladiki, saxovatning ham darajasi bo‘lib, uning oliy ko‘rinishi himmatdir. Ammo har kimga kerak nokerak nasralarni berish natijasida o‘zini saxovatli deyish ham o‘rinsizdir. Xalqqa maqtanish maqsadida o‘zini saxiy qilib ko‘rsatmoq esa illatdir. Abdurahmon Jomiy ushbu g’oyani yuqorida nomi tilga olingan hikoyat orqali izohlab beradi. Hikoyatga ko‘ra bir hakim pul to‘la hamyonni xotiniga bergach, ma‘lum vaqtdan so‘ng uning hisob-kitobini so‘raydi va ayoli undagi kumush tangalarni ikkiga taqsimlab, yarmini beva-bechoralar, hojatmandlarga ehson qilib, qolgan yarmini o‘ziga sarflaganligini bayon etadi. Shunda haligi hakim ehson qilingan tangalarning o‘ziga qaytib kelishini, ammo o‘ziga sarflaganlarining nima bo‘lishi noma‘lum ekanligini aytadi. Ya‘ni saxovat sabab ehson qilingan narslalar kishiga savob bo‘lib qaytib keladi. Ishlatmay saqlab qo‘yilgan oltin-u javohirlar, bebaho zeb-ziyatlar vaqti kelib o‘ziga buyurmasligi ham ehtimoldan xoli emas. Bu g’oya Alisher Navoiyda savdogar va uning o‘g‘li haqidagi hikoyatda yaqqolroq, butun tafsiloti va xulosasi bilan yoritilgan.

Hikoyatga ko‘ra Adam viloyatida savdo ishlarida mohir, bu sohaning yetuk piri bo‘lgan bir savdogar bor edi. Uning yakka-yu yagona o‘g‘li bo‘lib, juda aql-farosatli edi. Savdogar har o‘n kunda savdo bilan u shahardan bu shaharga qatnardi. Shunday safarlarning birida yo‘lda ketayotgan karvonga qaroqchilar hujum qilishadi. Jon shirinligidan hamma har tarafga qarab qochadi. Shu mojaroda savdogar o‘z jonini qutqardi-yu, ammo o‘g‘lidan ajralib qoldi. Bu g‘am uni butkul tamom qiladi:

Bu g‘amdin jigari topib yoralig,

Dedi: “Menmen emdi-yu ovaraliq.

Quyundek yuz urg'umdurur har taraf,
 Bu xokiy badan bo'lg'uncha bartaraf.
 Murodim harimig'a qo'ysam qadam,
 Biyobonda sargashtalikdin ne g'am?"¹

Uning belida yashirib qo'rgan ming oltin puli bor edi, u jamg'armani belida turganini ko'rib, farzandini qidirib ketdi. Tinmay yugurib izlab bir ajoyib mamlakatga yetib bordi. Banogoh qarasa bir joyda anchagina odamlar yig'ilib turibdi. Ularning qo'lida esa bir asir bo'lib, uning butun vujudi qonga bo'yalganidan kimligini fahmlash mushkul edi. Savdogar so'rab bildiki, tutqunning bunday baloga giriftor bo'lishiga qon tuhmati sabab bo'lgan emish. Bu qasosdan qutulish uchun unga ming tillo baho qo'yibdilar, ammo mablag'ni beradigan kimsa yo'q ekan. Holdan toygan savdogar vaziyatni ko'rgach, ko'kragiga bog'lab qo'rgan naqdasini olib, ming oltinni u sho'rpehona asirni qutqarishga sarflabdi. Keyin qarasaki, u o'zining jigargo'shasi – farzandi ekan. Shunda haligi savdogar o'g'lidan bunday holatga qanday tushib qolganini so'radi. O'g'li: “o'sha kuni qaroqchilar meni tutib oldilar. Avval ularning barchasi meni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Keyin boshimni olish qasdidan kechib, menga shart qo'yib: “Biz seni o'ldirmaylik, endi sen biz bilan do'stlashgin-da, nimaki qilsak sirdoshimiz bo'lib qol”, – dedilar. Shunday in'om va'da qilganlaridan so'ng o'lim oldidan chor-nochor ularning shartiga ko'ndim. Bugun esa bu kishvarga kelib, ular butun xalq bilan urushdilar. Shu mojaroda xalqdan bir kishi shahid bo'ldi-yu, qaroqchilar tomonidan men xalqqa asir bo'lib qoldim. Bu holni hokimga arz qilganlaridan so'ng uning farmoni bilan meni haligi qaroqchilar tomonidan o'ldirilgan kishining vorislariga xun haqi uchun topshirdilar. Umrinning quyoshi botay deb turganda siz kelib qoldingiz”, – deydi. Xalq bu holdan ogoh bo'lgach, shohga ham xabar berishni lozim ko'rishadi:

Ulus voqif o'lg'och bu ahvoldin,
 Xabar berdilar shahg'a ul holdin².

Savdogar o'ziga oltinlari kerak bo'lib turgan bir vaqtda “begona”ni o'limdan qutqarib qolishi natijasida mushkuli oson bo'lib, o'g'lining diydoriga yetishdi. Agar u xudbinlik qilib, pulini qizg'anganida bolasini boshqa ko'ra olmasligi muqarrar edi. Saxovati sabab shoh uni yuksak martabali qilib, avvalgidan ham ko'proq boylikka ega bo'ldi va eng buyuk orzusi – o'g'lini topish baxtiga muyassar bo'ldi. Ko'rib o'tganimizdek, hazrat Navoiy saxovatning sifatlarini keltirish bilan cheklanmasdan, undan keladigan foydaning nechog'lik qadr-qimmatini buyukligini ochib bergan.

Shoirilar insonni barcha maxluqotlarning afzali, azizi sifatida ta'riflaydilar. Shu qatorda oda m o'ziga munosib ishlar bilan shug'ullanishi lozimligini, turli noma'qul amallar esa uning nomini bulg'ashi mumkinligini ta'kidlaydilar. Hirs, ochko'zlik, yolg'onchilik, tamagirlik, maqtanchoqlik kabi illatlar kishini tubanlashtirishini hakimlarning tilidan yoxud hikoyatlar orqali ko'rsatib berishadi. Jumladan, Abdurahmon Jomiy tuya va tulki haqidagi masalda har kimning ham gapiga kiravermaslik, inson hayotda o'ziga yuklatilgan vazifani sidqidildan, ixlos, chidam va sabr bilan bajarishi lozimligini, boshiga tushgan mushkul ishlarda badroshli bo'lish insoniylikdan ekanligini uqtiradi. Masalda keltirilishicha, bir tuya tuzni kondan shaharga eltish bilan shug'ullanar va bu uning doimiy yumushi edi, ammo bir kuni tulkini uchratib qoladi. Tulkiga arz-u hol qilganida u tuyaga yuk bilan suvga sho'ng'ib, ishini yengillashtirish haqida maslahat beradi. Bechora tuya birinchi kuni uning aytganlariga amal qilib, suvga yuk bilan

¹ Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2006. 253-bet

² Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2006. 254-bet

yiqiladi va maqsadiga yetadi. Ikkinchi kuni esa hiyladan xabar topgan xo'jayin tuyaga tuzning o'rniga namat ortadi. Bundan bexabar haligi hammol suvga yiqilgach, namat suvni shimib olib, yuki o'n barobar og'irlashadi. Shunda qilgan ishidan pushaymon bo'lib, tulki sha'niga yomon so'zlar aytib, ming azobda manzilga yetadi:

Ки бодаш зи рӯи замин ном гум,
Ки бар ман раво дошт ин уштулум.³

Ushbu masal xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan bo'lib, Ezopda "Ustiga tuz ortilgan eshak" tarzida uchraydi, lekin eshak tulki maslahati asosida emas, balki nogahon suvga yiqilib, yuki yengillashganini anglagach, keyingi safar yana xuddi shu tarzda yiqiladi. Lekin ikkinchi kuni tuyaga tuz emas, yuvg'ich ortilgan edi. Shu bois tuya o'rnidan tura olmay suvga cho'kib ketadi. Abdurahmon Jomiy ushbu masalni sayqallab, ishlov berib, "Xiradnomayi Iskandariy"ga kiritadi va har bir insonni hayotda mas'uliyatli bo'lishga chorlaydi. "Arastu xiradnomasi"dan keyin kelgan bu masal yunon hakimining so'zlariga isbot sifatda xizmat qilgan. Ya'ni xiradnomalarning avvali Arastu tomonidan aytilgan bo'lib, hakim so'zining so'ngida inson har bir ishni o'ylab, fikr yuritib qilishi lozimligini, boshiga qazodan qanday kulfat kelsa, shukr bilan yengmoq kerakligini uqtiradi. Chunki makr bilan zimmangga yuklatilgan vazifani bajarishdan bo'yin tovlar ekansan, qiyinchiliklar chandon ortib boraveradi, deydi.

"Saddi Iskandariy" dostonida hamma o'z vazifasini sidqidildan bajarishi lozimligi, bu hayotda barchaning o'ziga yuklatilgan yumushlari borligiga ko'p bora ishora qilinadi. Jumladan, Iskandar va gadolik yo'lini tutgan shahzoda o'rtasidagi suhbatda hamda Iskandarning safarga chiqishida uning bu dunyoga adolat o'rnatish, zulmni bartaraf etish uchun kelganligiga shama qilinadi. Yorug' olamda hech bir narsa, xoh u jonli, xoh jonsiz bo'lsin o'z-o'zidan yaratilmagan. U yaratilarning sarvari bo'lmish inson zoti aql-zakosi, tafakkuri bilan alohida ajralib turadi. Dostonda Abu Said Ko'ragon haqidagi hikoyat orqali podshoh o'z qo'l ostidagilarga adolatli bo'lishi, ularga shafqat bilan muomala qilishi kerakligi g'oyasi aks etgan. Agar podshoh amaldorlariga munosabatda odamiylikni unutmaganida, podshohlik rasm-rusumlariga amal qilib, adolat bilan taxtni boshqarganida edi ular qiyin vaziyatda hukmdorini yolg'iz qoldirmagan bo'lishardi.

Insonni aziz qiladigan xislatlardan yana biri uning qanoatidir. Qanoat – tariqat yo'liga kirgan solikning hayotidagi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. "Xiradnomayi Iskandariy" va "Saddi Iskandariy" dostonlarida qanoat, sabr, chidam kabi insoniy istaklar nafsga qarama-qarshi qo'yilib, hayotiy dalillar asosida ochib beriladi. Jumladan, Abdurahmon Jomiy Faysog'uras tilidan kishi qanoatli bo'lishi lozimligini uqtirib, "Qo'lida katta nonni bo'lsa-da, nonim kichik, ishtaham katta" deya yig'lagan bola hikoyatini misol tariqasida keltiradi va bu bilan Olloh bergan rizqqa shukr qilmaslik yosh bolalarga xos jihat ekanligini ko'rsatadi. Shu bois hakim tilidan quyidagi jumlar keltiriladi:

Машав чун хасон сухраи ҳирс-у оз,
Ба чизе, ки имрӯз дорӣ, бисоз.
Махӯр ғам, ки фардо чӣ пеш оядат,
Дари ризқ бар рӯ кӣ букшоядат.
Зиҳӣ тифли нодон, ки дар даст нон
Бувад баҳри нони дигар хунфишон!⁴

³ Абдурахмон Ҷомий. Чилди панҷум. Душанбе: Ирфон. – 1964. 265 бет

⁴ Абдурахмон Ҷомий. Чилди панҷум. Душанбе: Ирфон. – 1964. 286 бет

Ya'ni: pastlar kabi xirsga qul bo'lmasdan, bugun nimang bo'lsa-da, unga qanoat qil. Ertaga nima bo'lishi haqida o'ylama, ertaga ham rizqing eshigi ochiladi. Nodon bolagina o'z nonini qo'liga ushlab, o'zgalarning nonini so'rab jonini qiynaydi.

Ushbu hikmatga tasdiq sifatida keltirilgan hikoyat Bog'dod ko'chalarida yuz beradi. Bir kishi yo'lda ketayotganida qo'liga katta nonni ushlab, yig'layotgan bolaga duch keladi. Buning boisini so'rganida esa "Ishtaham katta, nonim esa kichkina. Yeganim sari nonim kamaymoqda. Nonim tugab, qornim och qolishidan qo'rqaman", - deya javob beradi.

Inson qachonki qanoatni pasha qilsa, qalbi huzur topadi. Alisher Navoiyda aynan shu mavzudagi hikoyat bo'lmas-da, asarlarining umumiy mazmuniga singdirilgan. Shoir "Mahbub ul-qulub" asarida: "Har kimsadaki bo'lsa qanoat, g'am yo'q"⁵, - deganlarida qanoatning inson hayotida nechog'lik ahamiyati katta ekanligi namoyon bo'ladi. Xususan, dostonidagi "Mashriqdan xazina topib, Mag'ribda halok bo'lgan kishi" haqidagi hikoyatda ochko'zlik, boylikka bo'lgan hirs kabi illatlar bilan qarama-qarshi tarzda sabr-qanoatli bo'lmoqlikning foydalari ochib beriladi. Agar xazina topgan kishi qo'lga kiritgan boyligiga qanoat qilib, Vatani tark etmaganda edi, shuncha mashaqqatga duchor bo'lib, ham xazinasidan, ham jonidan ayrilmagan bo'lar edi. Shunidek, baliqlar o'zlarini ummonda ekanliklarini his qilib, uylarini tark etmaganlarida edi nahangning ozuqasiga aylanmas edilar. Ular suvda bo'lganlari holda doim suvning qanday bo'lishi-yu rang-ro'yini o'ylab xalovatini yo'qotadilar va oxir-oqibat o'zlarini yo'qlikka duchor qiladilar. Bu qalb ko'zi bilan bog'liq bo'lib, tasavvufiy jihatdan talqin etilsa, "Vahdadd ul-vujud", ya'ni Olloh bilan birgalikni anglatadi. Inson xohlasa, hamma ishni amalga oshirishi mumkin. Zero Olloh har birimizning qalbizda. Uni boshqa joydan qidirishga xojat yo'q.

Xulosa qilib aytganda, dostonlarda saxovat, adolat, to'g'rilik, qanoat kabi insoniy fazilatlar Iskandar va hakimlar tilidan bayon etilib, hikoyatlar misolida isbotlanadi. Ular shaxsni ma'naviy jihatdan tarbiyalaydi. Uning ko'nglini poklaydi hamda ezgu amallar qilishga chorlaydi.

References:

1. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик, Ж. 16. – Т.: Фан, 2000. Б 26
2. Бертельс Е.Э. Навоий. Монография (И.К.Мирзаев таржимаси). Т.: Тафаккур қаноти. 2015.
3. Чомий. Хирадномаи Искандарий. Критичуский текст. Москва, Наука, 1984
4. Эркинов А. Алишер Навоий «Хамса»си талқини манбалари. – Т.: Тамаддун, 2018.
5. Исмоилов И. «Садди Искандарий» композициясининг компаративистик таҳлили. Темурийлар даврида яратилган «Хамса»ларнинг компаративистик тадқиқи ва уларнинг шарқ адабиёти тараққиётидаги ўрни мавзудаги халқаро илмий-назарий анжуман (6-7 ноябрь 2020 й) 186-бет
6. Навоий Алишер. Садди Искандарий (насрий баёни билан). Таҳрир хайъати: А.Қаюмов ва бошқ. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991.
7. Marc Toutant. Evaluating Jami's Influence on Navai. The Case Studies of the Khiradnama-yi Iskandari and the Sadd-i Iskandari. – 606-652-bb

⁵ www.ziyouz.com. Kutubxonasi. A.Navoiy. Mahbub ul-qulub, 29-bet

8. Mukhiddinov M. Professor of SamSU, d.f.f. Wisdom in the Praises of the Epic “Saddi Iskandariy”. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE “EISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 05-May 2023 <https://cajipc.centralasianstudies.org>
9. Navoiy Alisher. Saddi Iskandariy. – T.: G‘afur.G‘ulom nomidagi NMIU, 2006, 153-, 448-bb
10. Raximovaa G. Alisher Navoiy ijodida ta‘lim va tarbiya.// INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. 2023.
11. Тоҳиров С.Қ. Алишер Навоийнинг «Садди Искандарий» достони архитектурони ҳақида. Темурийлар даврида яратилган “Хамса”ларнинг компаративистик тадқиқи ва уларнинг шарқ адабиёти тараққиётидаги ўрни мавзудаги халқаро илмий-назарий анжуман (6-7 ноябрь 2020 й) 190-бет

